

ERON AHAMONIYLAR DAVLATINING TASHKIL TOPISHI VA IJTIMOY DAVLAT TUZUMI.

Eshnazarova Sevinch Eshpo'lat qizi
Mengortiqova Salomat Parda qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554371>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-January 2024 yil

Ma'qullandi: 18- January 2024 yil

Nashr qilindi: 23- Januay 2024 yil

KEY WORDS

Eron, Elam, Kayxusrav, Kambiz II, Astiag, Parsua, Midiya, Lidiya, Kichik Osiyo, Krez, Misr, Doro I, Doro III, Satrapiya, Urmiya, Ahomoniylar

ABSTRACT

Mazkur maqolada qadimgi dunyo tarixida muhim o'rin tutgan ahamoniylar davlati va ijtimoiy davlat tuzumi, xo'jaligi va madaniyati, savdo sotiq va aholisi, harbiy yurishlari, davlat chegaralari, hududlari va davlat qo'shinlari yoritilgan

Qadim zamondan boshlab Urmiya ko'lining janubiy tomonlarida Parsua qabilalari yashar edi. Mil avv VIII-VII asrlarda ular Elamga ko'chib ahamon urig'idan chiqqan sardor atrofida birlashgan. Dastlabki podsholari Kayxusrav I davrida Midiyaga itoat etganlar. Kambiz bilan Midiya shohi Astiagning qizi o'rtasidagi nikohdan Kayxusrav II dunyoga keladi. Kambiz vafot etgach Parsua taxtiga Kayxusrav II o'tirib mil avv 559-yilda Pasarga shahrini qurib uni davlat poytaxtiga aylantiradi. Mil avv 553-549-yillar mobaynida olib borilgan urushlarda Kayxusrav bobosi Astiag qo'shinlarini yengib, Midiya va Elamni Parsuaga qo'shib oladi. Shu tariqa ahamoniylar urug'i asos solgan Parsua ya'ni Eron davlati tashkil topadi. Kayxusrav II g'arbda Lidiya shohi Krez qo'shinlarini shimolda urartuliklarni yengib butun Kichik Osiyoni bosib oladi. Lidiya poytaxti Sardi talanib shoh Krez asir olinadi va o'ldiriladi. Mil avv 545-530-yillar orasida Eron shohi Bobilni ham bosib olib Hind daryosigacha bo'lgan yerlarni istilo qiladi. Kayxusrav II ning mil avv 530-529-yillarda Turonga qilgan yurishi eroniylarning massagetlardan yengilishi va Kayxusravning o'ldirilishi bilan tugaydi. Kayxusrav o'ldirilgach Eron taxtiga uning o'g'li Kambiz o'tiradi. Kambiz II mil avv 529-522-yillardagi faoliyati davrida itoat ettirilgan mamlakatlar va Erondagi isyonlarni shafqatsizlik bilan bostiradi. Mil avv 525-yil u Misrni bosib oladi. Uning Efiopiyaga uyishtirgan harbiy yurishlari muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Keyingi podsholik davrida ichki ziddiyatlar, satraplarning o'z boshimchaligi O'rta Osiyo saklari Misrni ajralib chiqishi yuz berdi. Lekin davlat chegaralari o'zgarmay qolaverdi. Kichik Osiyodagi yunon shaharlari ustidan yana nazorat tikladi. So'ngi Eron podshosi Doro III juratsiz qo'rqqoq mil avv 334-330-yillarda yunon-makedonlar hujumini qaytara olmadi. Doro III yengilgach Baqtriyaga qochib ketdi va u yerda o'z yaqinlari tomonidan o'ldiriladi. Ahamoniylar davlatiga uzoq bosqinchilik urushlardan so'ng fors davlati paydo bo'lgunga qadar Kichik Osiyo, Elam, Bobil, Suriya va Misr kabi o'zining rivojlangan davlat

hokimiyatiga ega bo'lgan hududlar kirgan. Bundan tashqari forslar ko'chmanchi arab va skif qabilalarini bo'ysundiradilar. Kayxusrav va Kambiz bosib olingan mamlakatlarda hech qanday o'zgarish qilmay avvalgi ichki boshqaruvni saqlab qolganlar qaram xalqlarga bir qadar o'z-o'zini boshqaruv huquqini berganlar. Doro I davlat hududini Satrapiya deb atalgan ma'muriy soliq okruglariga bo'ladi. Satrapliklar o'z hajmi jihatidan ilgari ilk katta davlatlar provinsiyalardan katta bo'lgan. Satrapliklar mamlakatning eski davlat va etnografik chegaralariga mos kelgan. Satrapliklar ichida avtonom o'z o'zini boshqaradigan qabila va shaharlar Finikiya, Kichik Osiyodagi yunon shaharlari mavjud bo'lgan. Forslar Finikiya shaharlarining ichki ishlariga aralashmaganlar va buning evaziga ular ahamoniylarni oxirigacha qo'llab quvvatlaganlar. Satrapliklar ro'yxati Bexustun va boshqa qadimgi fors yozuvlarida keltirilgan. Gerodot 20 ta satraplik keltirgan. Gerodot 20 ta satraplik tarkibida ahamoniylar davlati tarkibiga kirgan 70 shaharni sanaydi. Fors podsholari muntazam ravishda satrapliklarni bo'lib turganlar ularning soni oshib hududlari kichraygan. Misol uchun Doro I davrida 7 ta satraplikka bo'lingan. Yangi ma'muriy okruglar boshida satraplar turgan. Satrap mansabi ahamoniylar davlati vujudga kelishi bilan mavjud edi. Kayxusrav va Doro I davrida podsholigining birinchi yillarida qaram hududlarda rahbarlik vazifalarini imtiyozli etnik guruh forslar qo'lida to'plashni maqsad qilib qo'yganlar. Kayxusrav va Kambiz davrida satrap qo'l ostida fuqarolik va harbiy hokimiyat to'lagan edi. Doro I satrap hokimiyatini kuchayib ketishini oldini olish uchun satrap vazifasini harbiy hokimiyatdan ajratish bilan cheklaydi. Ular o'z viloyatlari ma'muriyat boshlig'i bo'lib sud hokimiyatini amalga oshirganlar, viloyat, xo'jalik hayotini, soliqlar yig'imi nazorati ularning qo'lida bo'lgan. Satraplar o'z satrapliklarni chegarasida xavfsizlikni ta'minlaganlar va mahalliy amaldorlarning faoliyatini boshqarganlar. Doro I ning Kserks va keyingi podsholar davrida satraplar harbiy boshliqlarga qaram holatda bo'lgan. Istilochilik yurishlari davrida har bir satrap o'zining viloyatidan qo'shin to'plab urush harakatlarida ishtirok etishi shart bo'lgan. Satrap va harbiy boshliqlar markaziy hokimiyatni podshoning ayniqsa uning maxfiy xizmatining doimiy nazorati ostida bo'lgan.

Mil avv VIII-VI ming yilliklar orasida Eronning ibtidoiy qabilalari termachilikdan dehqonchilikka ovchilikdan esa chorvachilikka o'ta boshlaganlar. Mil avv III-II ming yilliklarda Eron xususan Elam va Midiyada dehqonchilik va chorvachilik yanada rivoj topgan. Qadimgi Eron mafkurasida mil avv I- ming yillikda shakllangan diniy ta'limot zardushtiylik muhim o'rin egalladi. Ahamoniylar boshqa dinlarga ham homiylik qilganlar. Doro I Bobil, Elam va Yaxudiydagi buzib tashlangan ibodatxonalarini qayta tiklashga buyruq beradi.

Qadimgi Eronda dehqonchilik va chorvachilik bilan bir qatorda hunarmandchilik va savdo sotiq rivoj topgan edi. Mil avv VII-IV asrlarda Eronda tashqi savdo ham rivoj topib savdogarlar ikki daryo oralig'i, Kichik Osiyo, Misr, O'rta Osiyo, Arabiston, Hindiston va O'rtayer dengizi atrofidagi davlatlar bilan qizg'in savdo olib borilgan. Qadimgi Eronda xilma xil qabilalar yashagan. Shu tufayli Eron madaniyati xilma xil va ko'p qirrali bo'lgan. Mil avv III-ming yilliklardayoq elamliklar 150 – belgi rasmdan iborat mustaqil yozuvga ega bo'lganlar. Mil avv XIII-XII asrlar davomida elamliklar shumer-akkadning mixsimon yozuvidan foydalanganlar. Keyinchalik esa 80 belgidan iborat yozuv kashf etilgan. Eronda dehqonchilik va chorvachilik bilan bir qatorda hunarmandchilik va savdo sotiq rivoj topgan. Makedoniyalik Aleksandr Erondan O'rta Osiyoga o'tayotganda yaylovlarda o'tlab yurgan minglab yilqi uyg'urlari va qilinganini ko'rganligi tarixiy manbalarda yozib qoldirilgan. Tashqi savdo ham suv ham quruqlik yo'li orqali olib borilgan. Fors podsholigining qudratini asosi fors va

midiyaliklar tashkil qilgan jangovor qo'shin belgilangan. Qo'shinning jangovar qobiliyatini tashkil qilishda fors va midiyaliklardan tashqari O'rta Osiyoning sak jangovar qabilalari baqtriyaliklar muhim o'rin tutganlar. Qo'shinning eng ilg'or qismi o'n ming o'lmas askarlarini birinchi mingtasi faqat fors aslzodalari vakillaridan iborat bo'lib podshoning shaxsiy qo'riqchilari hisoblanganlar. Qolgan qismlari turli fors, elam qabilalaridan to'ldirilgan. Misr va Bobilda 10-12 ming kishilik qo'shin tuzgan. Doro I davrida ham forslar dengizda ham yetakchi ro'l o'ynay boshlaydilar. Dengiz janglari Finikiya, Kipr, Egey orollari va Misr floti yordamida olib borilgan. Mil avv VI asr oxirida fors davlatining qudrati eng cho'qqisiga yetdi. Xo'jalik taraqqiyoti qulay dengiz yo'llari eski va yangi karvon yo'llarining namunali saqlanishi pul muomalasining rivojlanishi xalqaro savdoni yanada o'sishiga olib keladi. Ulardan biri Lidiyadan boshlanib Kichik Osiyoni kesib o'tib Bobilgacha borgan. Boshqasi Bobil va Suzadan o'tib Passargacha davom etgan. Bobil va Ekbatanni birlashtirgan savdo yo'li Baqtriya va Hind chegaralarigacha yetadi. Uzunligi 84 km li kanalni qayta tiklashadi.

XULOSA. Rivoyatlarga ko'ra Eronga qachonlardir ko'chib kelib, hukmronlikni qo'lga kiritgan forslarning nufuzli oilalaridan biri Ahamon miloddan avvalgi VIII asrning oxiri va VII asrning boshlarida o'z sulolasiga asos solgan. Keyinchalik miloddan avvalgi VI asrda Eronda ahamoniylar davlati vujudga kelgan. Bu davlat qariyb ikki yuz yil mobaynida yashagan. Uning hududlari Misrdan to Shimoli-G'arbiy Hindistonga qadar cho'zilgan edi. Ahamoniylar davlatining poytaxti Pasargad, Persopol, Suza shaharlari bo'lgan. Forslarga qadar Suzada elamitlar yashaganlar. Forslar dastlab faqat Janubiy Eron hududlarida yashaganlar. So'ngra ular butun Eron hududini egallaganlar. Ariylar qabilalari joylashgan yurt keyinchalik Eron deb atalgan. Ahamoniylar qadimgi davrda vujudga kelgan eng katta davlatlardan biri bo'lgani uchun, bu davlat dunyodagi birinchi imperiya hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Abdujabbor Kabirov. Qadimgi sharq tarixi. Toshkent -2009.
2. Rajabov. R.R. Qadimgi dunyo tarixi (Sharq, Yunoniston, Rim).
3. R. Rajabov. Jahon sivilizatsiyalar tarixi.
4. Avdiyev. Qadimgi sharq tarixi. Toshkent -1964
5. Boynazarov. F.A. Qadimgi dunyo tarixi. Toshkent -2004.
6. Менглибоев, А. Х. (2018). СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ. Гуманитарный трактат, (29), 40-43.
7. Mengliboyev, A., & Qalandarova, M. (2023). ORIYLAR MUOMMOSI: ORIY QABILALARINING HINDISTONGA KIRIB KELISHI. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(3), 167-170.
8. Mengliboyev, A. (2022). СУРХОН ВОХАСИДА ҚИЗИЛ АРМИЯ БОСҚИНИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ БОШЛАНИШИ. Adad Plyus.
9. Mengliboyev, A. (2022). ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ БУХОРОДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎРНАТИЛИШИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ (СУРХОН ВОҲАСИ МИСОЛИДА, 1920-1930 ЙИЛЛАР). Scienceweb academic papers collection.
10. Mengliboyev, A. (2021). СУРХОН ВОХАСИДА МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТ ПИ НАТИЖАЛАРИ ВА ОҚИБАТЛАРИ